

№2/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

2/2

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A.Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

A.M. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M.Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T.Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh.Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M.Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S.Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Azimova Z.E., Otaboyeva Z.G. Klasterli yondoshuv asosida talabalarda hamkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	6
Komilova X.T., Sabirova M.N. Bo'lajak pedagoglarning imijini shakllantirish texnologiyalari ...	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik va psixologik mazmuni	15
Tairova M.B., Azimjonova M.B. Maktabgacha ta'limda STEAM ta'lim texnologiyasidan foydalanish zaruriyati	21
Sobirova D.A. Boshlang'ich sinflarda lingvopoetik tahlil va jonlantirish san'ati	25
Suyunova X.A. Ona tili ta'limida kommunikativ kompetensiyasining sotsiolingvistik tarkibiy qismini rivojlantirish metodikasi	30
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'a semantikasini ifodalovchi frazeologik birliklarning lingvokognitiv tipologiyasi va ingliz tiliga tarjima muammolari ("Boburnoma" misolida)	35
Xolmo'minova O.J. Sharq mutafakirlarining merosida iqtisodiy tushunchalarni shakllantirishning pedagogik asoslari	38
Ermatov Sh.R. Binomial hosilalar: o'zbek tilida mavjudligi va lingvistik xususiyatlari	43
Qodirova B.T. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tarixiy konseptlar bilan ishlash metodikasi ...	47
Alijonova M.R. Bo'lajak agronomlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish-ijtimoiy zaruriyati	50
Musaeva G.I. Sog'lom turmush tarziga oid maqollar tahlili	55
Valixanova N.A. Maktabgacha yoshdagi bolalarning matematik tafakkurini rivojlantirishda kompyuterli ta'lim o'yinlarning ahamiyati	58
Turaboyeva M.K. Talabalarining mustaqil ta'lim soatlarida sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish	67
Mamadaliyeva N.B. O'quv fanlari tayanch tushunchalarini o'qitish jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki nutqini shakllantirish	71
Shamatova O. Sh. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda o'quv motivatsiyasini rivojlantirish usullari	76
Ходжаев К.Ю. Теоретические основы формирования навыков аудирования с использованием технологии «подкаст и аудиокнига»	78
Mirzayev S.O. O'qituvchi shaxsiga qo'yiladigan talablar	83
Suyarov N.T. Madaniy o'ziga xoslik va etnik madaniy kompetensiyani shakllantirishda tasviriy san'at o'qituvchilarining o'rni	86
Tadjibayev S.S. Oliy ta'lim tizimida maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini tasviriy faoliyat bo'yicha kasbiy tayyorgarligi muammolari	90
Dushabayeva G.M. Bolalar san'at maktablari o'quvchilarining badiiy qobiliyatlarini shakllantirish vositasi sifatida	93
Temirova S.A. Ona tili va tabiiy fanlarni qiyosiy o'rganish natijasida o'quvchilarda ijodiy faoliyat ko'nikmasini shakllantirish metodikasi	96
Novshadbekova D.Z. Shaxsni tarbiyalashda milliy qadriyatlar: madaniy meros va ma'naviyat ...	101
Yaqubova M.D. Bolalar ijodiy rivojlanishida pape mashe texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tadbiq etishning didaktik imkoniyatlari	106
Mahkamov M.D. Oliy ta'limda talabalarining mustaqil ta'limini loyihalashtirish	111
Muladjanova G.A. "Tarbiya" fanini o'qitishga integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda muloqotchanlik ko'nikmalarini rivojlantirish	117
Odilova H.U. Adabiyot o'qitishda o'quvchilarni irratsional tafakkurini rivojlantirishning omillari	121
Yoqubaliyeva D.P. Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarini kasbiy-metodik tayyorlash zaruriyati ...	125

KASBIY SOHADA XORIJIY TILNI O'QITISHDA O'QUV MOTIVATSIYASINI RIVOJLANTIRISH
USULLARI

<https://zenodo.org/records/15336646>

Shamatova Ominaxon Shukurdinovna
Andijon davlat pedagogika instituti

Annatsiya. *O'quv motivatsiyasi til o'rganish jarayonida eng samarali o'qitish vositasi hisoblanib, uni shakllantirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Didaktik ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, talabalarni o'qitilayotgan fanga qiziqtirish ya'ni motivatsiyasini uyg'otish tamoyillari psixologiya sohasi vakillari tamonidan allaqachon ishlab chiqilib, optimal variantlari taklif etilgan va aynan o'sha rivojlantirish tamoyillarini til o'rgatish jarayoniga integratsiya qilish konsepsiyasini taklif qilish ushbu maqolada tahlil qilinmoqda. Kasbiy sohada xorijiy tilni o'qitishda til nafaqat fanlararo bog'liqlikda o'qitilishi talab qilinmoqda balki, tanlab olingan til materiallari talabaning til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishi darkor. Bu maqolada amaliy mashg'ulot davrida o'quv motivatsiyasini yaratishda o'qituvchining kasbiy kompetentligi muhim o'rin tutishi amaliy jarayon vositasida ko'rsatib o'tilgan.*

Kalit so'zlar: *metodologik faktorlar, psixologik omillar, kompetensiya, kompetentlik, strategiya, autenik materiallar, ichki va tashqi motivatsiya.*

Аннотация. *Учебная мотивация считается наиболее эффективным средством обучения в процессе изучения языка, и ее формирование является одним из важных вопросов. Анализ дидактических данных показывает, что принципы стимулирования интереса учащихся к преподаваемому предмету, т. е. пробуждения их мотивации, уже разработаны представителями области психологии, предложены оптимальные варианты, а также анализируется концепция интеграции этих принципов развития в процесс обучения языку. В профессиональной сфере преподавания иностранного языка требуется не только, чтобы преподавание языка проводилось на междисциплинарной основе, но и чтобы выбранные языковые материалы повышали интерес студента к изучению языка. В данной статье профессиональная компетентность преподавателя играет важную роль в создании учебной мотивации в период практической подготовки.*

Ключевые слова: *методологические факторы, психологические факторы, компетентность, компетентность, стратегия, аутентичные материалы, внутренняя и внешняя мотивация.*

Abstract. *Learning motivation is considered to be the most effective means of learning in the process of language learning, and its formation is one of the important issues. Key words: didactic materials, principle, factor, competence, learning motivation, methodological factors, strategy, authenticity. Analysis of didactic data shows that the principles of stimulating students' interest in the subject being taught, i.e. awakening their motivation, have already been developed by representatives of the field of psychology, optimal options have been proposed, and the concept of integrating these principles of development into the language learning process is also being analyzed. In the professional field of foreign language teaching, it is required not only that language teaching be carried out on an interdisciplinary basis, but also that the selected language materials enhance the student's interest in learning the language. In this article, the professional competence of the teacher plays an important role in creating learning motivation during the practical training period.*

Key words: *methodological factors, psychological factors, competence, competency, strategy, authentic materials, internal and external motivation.*

Bugungi kunda mamlakatimizda ilm – fan va iqtisodiyotni jadal rivojlanishi barcha soha vakillarini kasbiy faoliyatlari davomida chet tillarda erkin muloqotga kirisha olishlari vaziyat yuzasidan taqozo qilmoqda. Aynan bu jarayon ingliz tiliga bo'lgan talab va ehtiyojni kuchaytirib, talabalarining kasbiy tayyorgarligida ularga til o'qitishning optimal variantlarini taklif qilishimizni talab qilmoqda. Yurtimizda mavjud oliy ta'lim muassasalarida malakali

mutaxassislarni tayyorlashda til o'qitishni sifat jihatdan islox qilinishda amaliy dars jarayoniga ilg'or innovatsion texnologiyalarni joriy qilishni, ilg'or xorijiy tajribani keng tatbiq qilinishni o'z ichiga olib, soha mutaxassisleri zimmasiga ulkan mas'uliyat yuklamoqda [1]. Yuqoridagi talablarni amalga oshirishda o'quv muassasalarida har tamonlama mukammal ya'ni ilmiy salohiyatga ega bo'lgan, o'z fanini yaxshi biladigan mahoratli o'qituvchilarga muxtojlik sezilmoqda. Chunki, oliy ta'lim talabalarining psixologiyasi maktab yoki akadem litsey talabalariga qaraganda o'ziga xosligi bilan ajralib turadi va bu o'ziga xoslik ularning yoshida, jinsida, dinida va talim olayotgan yo'nalishlarida namoyon bo'lmoqda. Talabalarga chet tillarni o'qitishda ularning psixologiyasi muhim ahamiyat kasb etib, bu yerda o'qituvchining motivatorligi katta rol o'ynaydi [2].

Motivatsiyaning darajalari aynan shaxsning yoshi va psixologik o'zgarishlar bilan bog'liqdir. Yillar davomida xar bir shaxs o'zining voyaga yetish jarayonida uni borliqqa yani atrof muhitga bo'lgan munosabatining o'zgarishi uni fikrlash doirasini ham o'zgarishiga olib keladi. Yoshlikdagi ishonuvchanlik psixologiyasi, o'smir davriga kelib faktlarga tayanishga aylanadi. Oliygo' talabalarining chet tillarini o'rganishga bo'lgan qiziqishini aynan fikrlash jarayoni bilan o'quv motivatsiya uyg'unligini topa olganimizdagina oldimizga qo'ygan maqsadimizga erisha olamiz [3].

Biz oliy talim nofilologik yo'nalish talabalariga ta'lim berar ekanmiz ATKI (Axborot texnologiyalari kompyuter injineri) yo'nalishining turli bilim darajasidagi talabalarga chet tillarni o'qitishda didaktik materiallarning sohaviyligi, qiziqarliligi ularni til o'rganishga bo'lgan qiziqishiga ta'sir qilishini ta'minlashi lozim. Lekin ularni til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshirishda o'qituvchining o'z kasbini ustasi yoki boshqacha qilib aytganda kasbiy kompetentligi katta rol o'ynaydi. Turli bilim darajasidagi talabalarni dars mashg'ulotiga qiziqtirish uchun o'qituvchi iloji boricha talabalarda psixologik jihatdan ta'sir qilishi va quyidagi vazifalarni amalga oshirishi maqsadga muvoffiqdir. Bu tamoyillar ularni til o'rganishga bo'lgan qiziqishini ma'lum bir miqdorda ta'minlaydi. O'qituvchining amaliy mashg'ulot jarayonida e'tibor berishi kerak bo'lgan omillar:

- faniga bo'lgan qiziqishini oshirishi;
- topshiriqlarga qiziqish uyg'otishi;
- talabalar bilan yaqindan muloqot o'rnatishi;
- ularning hayotiy sharoitlarini o'rganishi;
- maqsadlarini aniqlashi;
- ularni ruhlantiruvchi omillarni topa olishi;
- bilim darajalarini alohida e'tirof etmaslik;
- darajalari yuzasidan tabaqalarga ajratmaslik lozim [4].

Yuqorida keltirilgan omillar talabalarni shaxs sifatida o'zligini anglashga yordam beribgina qolmasdan, balki ularni til o'rganishga bo'lgan qiziqishini oshishiga xizmat qiladi. Bu omillarning mashg'ulot davrida qo'llanishi o'qituvchining kasbiy kompetentligini oshishiga, kasbiy faoliyatida rivojlanishiga, o'sishiga xizmat qiladi.

Dars mashg'uloti uchun tanlangan o'quv materiallari, bu materiallarni taklif qilishda foydalanilgan strategiyalar ya'ni o'qituvchining metodologiyasi kuchliligi va maqsadliligi bilan ajralib turishi lozimdir. Undan tashqari dars jarayonida uning kasbiy kompetentligi talabalar va o'qituvchi orasida psixologik jihatdan o'zaro ishonchni paydo bo'lishiga zamin yaratadi. O'qituvchining kasbiy kompetentligi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- psixologik va pedogogik kompetentlilik;
- IT texnologiyalarini va innovatsion texnologiyalarni qo'llay olishi;
- o'qitish strategiyasi va metodologiyasi;

- o'quv materiallarining rang – barangliligi va qiziqarliligi;
- ta'sirli, mavzuga oid autentik audiovizual materiallardan foydalanishi;
- o'ziga xos motivatsion usullarni qo'llay olishi [5].

ATKI yo'nalishi talabarlari kompyuter, elektronika sohalarini yaxshi bilishi bilan xarakterlansada kuzatuvlarimiz natijasida shuni aniqladikki, bu yo'nalish talabalarining ba'zilari til o'rganish jarayonida ingliz tilidagi mavjud gramatik qonuniyatlarni o'zdashtirishlarida bir qator qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Yoki leksik boyliklarini kamligi sababli ularning tinglab tushunish, o'qish, yozish ko'nikmalarini rivojlantirishda bir qator qiyinchiliklarni yuzaga keltirmoqda. Ba'zan o'zi atrofida gilarni ruhiy kechinmalarini to'g'ri baholay olmasliklari ham ularning motivatsiyasiga ta'sir qilishini kuzatdik. Bunday holatlarda o'qituvchi Noemi Ollero Ramirezning o'z maqolasida bergan maslaxatiga binoan quyidagilarni amal oshirishi maqsadga muvoffiqdir. U o'z maqolasida yozishicha: «Bundan tashqari masalaning ikkinchi tamoni mavjud bo'lib, o'qituvchi talabaning psixologiyasini yaxshi bilishi, o'z taraqqiyoti va iqtidorini namoyon qila olishni bilishi, dars jarayonidagi turli o'zgarishlarga psixologik jihatdan tayyorligini taminlashi, yangicha fikrlashi va tafakkur qila olishi, ro'y berayotgan jarayonlarni to'g'ri idrok qilishi juda muhimligini ta'kidlaydi. O'qituvchilarning o'quv jarayonidagi kasbiy barqarorligi, xulq atvori, metodikasi, o'quv ishchi dasturlarini tuzishi, talabalar bilan norasmiy aloqalari, topshiriqlarning turi, tabiati va xattoki sinf muhiti ham talabalarining chet tillarni o'rganishga bo'lgan motivatsiyasiga tasir qiladi» deydi [6]. Taxlillar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki o'qituvchi dars jarayonidagi o'ziga xos o'quv motivatsiyani yaratishga mas'uldir.

ATKI yo'nalishi turli bilim darajasidagi talabalarini motivatsiyasini rivojlantirishda:

- har bir didaktik jarayon maqsadli bo'lishi;
- o'qitish vositalarining mazmun va mohiyati reallikni aks ettirishi;
- o'qitish mazmunini baxolash mezonlari bilan ta'minlashi ularni til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini uyg'otishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cook, V. (2000). *Linguistics and second language acquisition*. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press and Macmillan Publishers Ltd.
2. Deci E.L, Flaste R. Why do we do what we do: the dynamics of personal autonomy. USA: Putnam's Son's, 1996.- p 10.
3. S.L. Rubinshteyn. Основы общуеу psixologii. – SP b:Piter 2008. (526-527s)
4. N.O. Ramirez. The Influence of Motivation in the Foreign Language Learning Process. FORUM DE RECERCA – ISSN 1139-5486 – [http://dx.doi.org/10.6035/ ForumRecerca.2014.19.44](http://dx.doi.org/10.6035/ForumRecerca.2014.19.44) № 19/2014.pp. 695-707
5. Ana Sofia Gonzalez. The Influence of Cultural Contexts in Learner's Attributions for Success and Failure in Foreign Language Learning. 2015. 28p. Cambrige Scholar Publishing.
6. N. Oroujlou, Dr. Majid Vahedi. Motivation, attitude, and language learning. 1877-0428 © 2011 Published by Elsevier Ltd. Selection and/or peer-review under responsibility of Dr Zafer Bekirogullari. doi:10.1016/j.sbspro.2011.11.333 Open access under CC BY-NC-ND lisenca. [995-999p]

УДК 37.2.88.1

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ АУДИРОВАНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ «ПОДКАСТ И АУДИОКНИГА»

<https://zenodo.org/records/15336658>

Ходжаев Комилхон Юнусович,

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. В статье раскрывается понятие «подкаст», предлагается классификация подкастов и выделяются главные жанры этого сервиса. Показано, что использование подкастов в обучении иностранному языку позволяет развивать навыки аудирования у студентов.

